

INKULIZIF TA'LIM – JAMIYAT RIVOJLANISHINING MUHIM POG'ONASI

To'raboyeva Aziza Doniyor qizi¹, Qubonazarova Charos Xo'sin qizi¹, To'xtayeva Shaxzoda
Ulug'bek qizi¹, Achilova Sevara Djasirkulovna²

¹ChDPU Pedagogika fakulteti 1-kurs talabasi,

²Ilmiy rahbar, ChDPU dotsenti, p.f.f.d (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18018450>

Annotatsiya. Ushbu maqolam inklyuziv ta'limning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyatini tahlil qiladi. unda inklyuziv ta'lim ning mohiyati ,ya'ni barcha o'quvchilarni jumladan maxsus ehtiyojli bolalarni ham umumiy ta'lim muhitiga to'liq jalb qilish, ta'limda tenglik va ijtimoiy integratsiyaning ta'minlash mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, o'zbekistonda ushbu tizimni joriy etishdagi dolzarb muamolar (moddiy – texnik baza kadrlar salohiyati, ota-onalarning xabardorligi) ko'rib chiqilgan. Maqolada inklyuzif ta'lim inson huqlarini mustahkamlovchi, farovon ijtimoiy adolat tamayillarini jamiyat qurishning asosiy pog'onasi ekanligi ilmiy asoslangan

Kalit so'zlari: inklyuzif ta'lim, maxsus ehtiyojli bolalar, ijtimoiy integratsiya, ta'lim islohatlari.

Annotation. This article analyzes its role and significance in the development of society. It describes the essence of inclusive education which means the full inclusion of students with limitations, including children with special needs, into the general education environment, and the mechanisms for education environment, and the mechanisms for ensuring equality in education and social integration. Furthermore, pressing issues (such as the material and technical base) concerning the implementation of this system in Uzbekistan are examined.

Key words: inclusive education, children with special needs, social integration, educational reforms.

Аннотация. В нем освещена сущность инклюзивного образования а именно механизмы обеспечения равенства и социальной интеграции в образовании путем полного вовлечения всех учащихся включая детей с особыми потребностями в общую образовательную среду.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, дети с особыми потребностями, социальная интеграция, образовательные реформы.

Kirish

Insoniyat taraqqiyoti tarixiga nazar tashlar ekanmiz, har bir yorqin sivilizatsiya o'zining eng muhim boyligi- inson kapitaliga qilgan sarmoyasi orqali yuksalganiga guvoh bo'lamiz. bugungi globalashuv davrida esa ushbu sarmoyaning sifati tenglik, adolati va qamrovdorligi tamoyillari bilan belgilangandir. aynan mana shu nuqtada, ta'lim sohalining yangi chorlovchisi va chinakam insonparvarlik ko'zgusi bo'lgan inklyuziv ta'lim tushunchasi maydonga chiqadi.

Inklyuziv ta'lim shunchaki ta'lim shunchaki ta'lim olish usuli emas, balki bu- har bir bola, uning imkoniyati cheklanganligi, irqiy, diniy yoki ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar, umumiy ta'lim muhitining to'laqonligi va qadirlil ishtirokchisi bo'lishini ta'minlaydigan jamiyatni ma'naviy yetukligin belgilovchi fundamental falsafadir.

Biz, O'zbekiston kabi uikan bunyodkorlik yo'lini tanlagan jamiyat uchun, inklyuzivlikni shunchaki xalqaro me'yorlarga rioya etish deb bilishimiz shart.

Ilmiy nuqtai nazar: inkluziv ta'lim barcha o'quvchilar uchun individual yondashuvni o'qitishining ilg'or usullarini joriy etishni talab qiladi. bu, o'z navbatida ,pedagogika mahoratni oshirishga ,ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini rivojlanishga hamda zamonaviz psixologiya –pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etishga undaydi.

Emotsional ta'sir: maxsus ehtiyojli bolalarning umumiy maktab hovlisida tengdoshlari bilan yonma-yon kulib yurishi jamiyatga to'laqonli integratsiya bo'lishi bu ,shunchaki huquqiy norma emas, balki insoniy qadr-qimmatni tiklash, mehr-oqibat va o'zaro tushunish

Ko'prigini qurish demakdir .har bir muvaffaqiyatga erishgan inklyuziv o'quvchi – bu, butun oila, butun mahalla va butun mamlakatning ertangi kunga bo'lgan ishonchdir.

Erishilgan natijasi: inklyuziv ta'limning muhimligi nafaqat ijtimoiy adolat tamoyilini ta'minlashda, balkim ta'lim jarayoning sifatini tubdan oshirishda.

Mening loylamning maqsadi va vazifasi shundan iboratki. ilmiy amaliy tadqiqotimiz va amalga oshirilgan loyhaning asosiy maqsadi inklyuziv ta'lim orqali daun sindromni va autistik spektr buzilishlari (asb) bo'lgan bolalar buzilishlarning umumiy ta'lim tizimga to'liq integratsiyalashuvini ta'minlash mexanizmlarini ishlab chiqishdan iborat bo'ladi .

Ushbu asosiy maqsad doirasida quydagi vazofalar amalga oshirildi.

Umum ta'lim maktablarida daun sindromi va asb yoki asd bo'lgan bolalarning inklyuziv ta'limga jalb etishning pedagogik va psixologik pedagogik mexanizmlarini ishlab chiqishi.

Qamrab olingan bolalar soni : loyihasi maqsadi guruhlariga kiruvchi jami 315 nafar bolalarga inklyuziv ta'lim yo'lishlari bino ,ya'ni maslahatlar yordam berdi. ular quydagi guruhlardan iborat.

. daun sindromli bolalarga 109 nafar

.koxler implantli bolalar 45 nafar tashkil qildi

.autistik spektrda buzilishlar bo'lgan bolalar

Jami 1574 nafarni tashkil qiladi raqam, ehtimoli loyhaning umumiy qamrovi , ya'ni bolalar , ota –onalar va mutaxassislarini o'z ichiga oladi, chunki keyingi ma'lumotlarda seminarlar soni berilgan.

Xulosa va takliflar

Inklyuziv ta'lim – bu shunchaki pedagogik yondashuv emas, balki ijtimoiy adolatning me'yoriy toshi va jamiyatning insonparvarlik darajasini belgilovchi mezonidir . ushbu fundamental o'zgarishlari davrida ,biz o'zbekiston ta'lim tizmining inkluzivlik sari transformatsion evolyutsiyasiga guvoh bo'lmoqdamiz .

Inklyuziv tamoyillari- har bir o'quvchining individualligini qadrlash, salohiyati ro'yobga chiqarish uchun teng imkoniyatlar yaratish milliy taraqqiyotning strategiyasini bartaraf etuvchi ,bag'rikenglik va o'zaro hurmatini jamiyat qon-tomirlariga singdiruvchi katalizator vazifasini o'taydi.

Ayniqsa, nogironligi bor bolalar ning ta'lim jarayoniga faol jalb etilishi ularni ularni ijtimoiy marginalizatsiyadan xalos etib, jamiyatning to'laqonligi ,qadrlil a'zolari sifatida shakllanishini ta'minlaydi. erishilgan dastlabki yutuqlarni –inklyuziv muhit yaratish bo'yincha amalga oshirilgan normativ-huquqiy bazaning mustahkamlanishi va pilot maktablardagi ijobiy tajriba –kelajakdagi mustahkam poydevoridir .

1 ilmiy –metodik va kadrlar salohiyatini kuchaytirishi (innovatsion yondashuv)

Ilmiy –amaliy sintezi: inkluzif ta’lim sohasidagi ilmiy –tadqiqot institutlari va otmlar o‘rtasida yaqin integratsiyani ta’minlash .zamonaviy neyropisixologiya, maxsus pedagogik va yechimlari asosida “moslashuvchan o‘qquv dasturlari “ ni yaratish.

Malaka oshirishning inkluzif platformasin :

Pedagoglar, logopedlar, defektologlar va pisixologlar uchun inklyuzif pedagogikaning eng so‘ngi nazariyalari va amaliy texnologiyalari bo‘yicha uzluksiz ,majburiy va differensiyal yondashuvliy malaka oshirish tizimini joriy etish. bunda har bir o‘qtuvchi o‘z fanin inkluziv muhitda o‘tish metodikasiga chuqur egalik qilishi shart.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shomaxmudova R.Sh. Maxsus va inklyuziv ta’lim, uslubiy qo‘llanma. Toshkent 2011y.
2. Shomaxmudova R.Sh. “Maxsus va inklyuziv ta’lim: Xalqaro va milliy tajribalar” — Toshkent, 2011. yil.
3. Ачилова С.Ж. Фонетические и фонематические нарушения и их коррекция у детей со стертой дизартрией. Европейский журнал исследований и размышлений в области педагогических наук. 2020 г.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fXrqQWoAAAAJ&citation_for_view=fXrqQWoAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
4. Ачилова С.Ж. Особенности логопедической работы при дизартрии в специализированных дошкольных учреждениях. International scientific review. 88-91, 2020 г.
5. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fXrqQWoAAAAJ&citation_for_view=fXrqQWoAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
6. Ачилова С.Ж. Корректирующая роль развития фонематического слуха у слабослышающих детей с нарушениями слуха. WEB OF SCIENTIST: МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ. 529-535, 2022 г.